

Исследование комплекса профессиональных компетенций педагога дополнительного образования: инструменты и результаты

А. В. ЗОЛОТАРЕВА, Н. А. МУХАМЕДЬЯРОВА, И. Г. ХАРИСОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Развитие сферы дополнительного образования детей (далее – ДОД) требует формирование комплекса профессиональных компетенций у педагога этой сферы. Разработка инструментов, позволяющих выявлять, имеющиеся потребности и дефициты в профессиональной подготовке педагогов дополнительного образования, актуальна сегодня во всех странах мира, создающих системы ДОД.

Целью данной статьи является описание результатов применения диагностического инструментария для оценивания комплекса профессиональных компетенций педагога сферы ДОД.

Материалы и методы. Предлагаемый для исследования инструментарий разработан на основе компетентностного, уровневого, персонифицированного, метапредметного и ценностно-смыслового подходов. Основным методом является анализ выбираемых педагогами дополнительного образования вариантов решения ключевых профессиональных задач, предлагаемых им в формате кейс-тестинга. В эмпирическом исследовании приняли участие 639 педагогов дополнительного образования из разных регионов РФ (Республика Саха (Якутия), Ярославская область, Республика Карелия, ДНР, ЛНР).

Результаты. Полученные в процессе исследования результаты позволили сделать вывод о компетентностных дефицитах педагогов и направлениях совершенствования системы их подготовки и профессионального развития. В частности, у респондентов были выявлены некоторые дефициты в области преподавания по дополнительным общеобразовательным программам (19%); в сферах организационно-педагогической (24%) и организационно-методической (9%) деятельности, а также в части проявления педагогами дополнительного образования метапредметных и универсальных педагогических компетенций.

Заключение. Новизна и практическая значимость исследования состоит в разработке и апробации диагностического инструментария для исследования комплекса профессиональных компетенций педагогов, а также в обобщении выявленных с его помощью существующих тенденций и проблем в подготовке специалистов сферы ДОД. Полученные результаты могут быть использованы как при разработке программ подготовки педагогических кадров, так и для проектирования системы профессионального развития и мониторинга профессиональных дефицитов у действующих педагогов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

педагог дополнительного образования, профессиональные компетенции педагога, исследование профессиональных дефицитов, специальные профессиональные компетенции, универсальные педагогические компетенции, метапредметные профессиональные компетенции

Для цитирования: Золотарева А. В., Мухамедьярова Н. А., Харисова И. Г. Исследование комплекса профессиональных компетенций педагога дополнительного образования: инструменты и результаты // Перспективы науки и образования. 2025. № 1. С. 665–691. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.43>

Поступила: 21.08.2024 | Одобрена: 12.11.2024 | Опубликована: 28.02.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Exploring a set of professional competencies of the supplementary education teacher: instruments and results

A. V. ZOLOTAREVA, N. A. MUKHAMEDYAROVA, I. G. KHARISOVA

ABSTRACT

Introduction. The development of supplementary education for children (hereinafter SEC) requires the formation of a set of professional competencies in a teacher working in this sphere. The elaboration of tools to identify the needs and deficiencies in professional training of supplementary education pedagogues is relevant today in all countries developing SEC systems.

This article aims to describe the results of applying a number of diagnostic tools for assessing a set of professional competencies of a SEC teacher.

Materials and methods. The toolkit proposed for the research was developed on the basis of competence-based, level-specific, personalised, meta-disciplinary and value-based approaches. The core method was the analysis of options chosen by supplementary education teachers for solving a number of key professional tasks offered to them in the case-testing format. The empirical study involved 639 supplementary education teachers from different regions of the Russian Federation (Republic of Sakha (Yakutia), Yaroslavl Region, Republic of Karelia, People's Republic of Donetsk, Luhansk People's Republic).

Results. The results obtained in the course of the research made it possible to conclude on pedagogues' competence deficiency and the required directions for improving the system of their training and professional development. In particular, the respondents – supplementary education teachers – showed certain deficiencies in the field of teaching under supplementary general education programmes (19%); in organisational (24%) and methodological (9%) work as well as in demonstration of metadisciplinary and universal pedagogical competencies.

Conclusion. The novelty and practical significance of the research lie in the development and validation of a diagnostic toolkit for studying a set of teachers' professional competencies, as well as the generalisation of existing trends and problems in SEC specialist's training identified with its help. The obtained results can be used both in the development of teacher training programmes and for designing a system of professional development and monitoring of teachers' professional deficiencies.

KEYWORDS

supplementary education pedagogue, teacher's professional competencies, professional deficiency research, special professional competencies, universal pedagogical competencies, meta-disciplinary professional competencies

For Citation: Zolotareva, A. V., Mukhamedyarova, N. A., & Kharisova, I. G. (2025). Exploring a set of professional competencies of the supplementary education teacher: instruments and results. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (1), 665–691. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.43>

Received: 21 August 2024 | Approved: 12 November 2024 | Published: 28 February 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Доклады ООН о развитии человека [1], материалы реализации Меморандума непрерывного образования ЕС [2], исследования, проведенные в разных странах, указывают на влияние качества педагогической деятельности на социальное и экономическое развитие мирового сообщества. Во многих современных исследованиях акцент делается на необходимости формирования у педагогов «компетенций будущего», (жестких, *hard*) и (мягких, *soft*), которые можно применять во всех профессиях, социальных и личных ситуациях жизни человека (А. Шляйхер [3]). При этом, речь идет о формировании комплекса профессиональных компетенций (предметных, психолого-педагогических, метапредметных, универсальных), объединенных в кластеры и определяющих способность и готовность педагога к решению современных профессиональных педагогических задач (Б. Триллинг [4]).

С появлением в 60-е гг. XX века *концепции непрерывного образования* значительно усилилось внимание к сфере дополнительного образования и подготовке специалистов для нее [5]. Международный опыт подготовки кадров для системы неформального (дополнительного) образования наиболее полно представлен в материалах Европейской ассоциации учреждений свободного времени детей и молодежи, существующей в Европе с 1991 г. [6]. Авторы EACEA (Рене Клэрийс) представляют группы компетенций педагога дополнительного образования: личные, образовательные, физические, здравоохранительные, социальные, профессиональные, творческие, гражданские и другие [7]. Немногочисленные зарубежные исследования внешкольного образования раскрывают некоторые аспекты педагогической деятельности в вопросах физического развития детей (С. Wang, J. Gao [8]); организации внеклассных занятий музыкой и ИЗО (С. Ishiguro, T. Ishihara, N. Morita [9]); внешкольных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья (С. Farrell, V. Slaughter, T. McAuliffe [10]); родительско-детских мероприятий и внеклассных занятий детей (В. Ilari, E. Cho, J. Li [11]) и другие аспекты. Комплексное исследование трансформации внешкольного (дополнительного) образования на постсоветском пространстве было проведено группой исследователей под руководством И.Ю. Иванова [12].

В настоящее время в России также развиваются процессы, направленные на совершенствование кадрового обеспечения системы образования в соответствии с новыми задачами государственной образовательной политики, в том числе, внедрение Федерального государственного образовательного стандарта высшего и среднего профессионального образования (ФГОС ВО, ФГОС СПО), применение профессиональных стандартов по видам педагогической деятельности. Особое внимание в последние годы уделяется развитию кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей России.

В современной сфере дополнительного образования детей (далее – ДОД) представлены такие педагогические профессии, как педагог дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель, тренер-преподаватель, которые в разной степени могут реализовать свои педагогические функции. Педагоги этой сферы работают в образовательных организациях разных типов (учреждения дополнительного образования; общеобразовательные школы; дошкольные образовательные учреждения; учреждения среднего профессионального образования), разных ведомств (образования, культуры, спорта), разных форм собственности (государственной, негосударственной), что вносит определенные особенности в их деятельность и требует исследований состояния кадрового обеспечения сферы ДОД в Российской Федерации [13].

Поскольку дополнительное образование не имеет стандартов, не ограничено временными рамками, очень многое в содержании и организации образовательного процесса зависит от знаний педагога, его умений использовать разнообразные возможности образования для развития ребенка. При этом, психолого-педагогическая характеристика педагога дополнительного образования является довольно сложной, так как, по сути дела, означает свойства педагога-универсала. Поэтому, педагог сферы ДОД должен обладать необходимой квалификацией и образованием для осуществления педагогической деятельности. Сегодня можно отметить, что существует ряд проблем, препятствующих развитию кадрового потенциала сферы ДОД: недостаточно исследовано состояние кадрового обеспечения этой сферы в РФ (кроме традиционных статистических

сборов данных), отсутствуют инструменты исследования комплекса профессиональных компетенций педагога в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, вызовами актуальной государственной образовательной политики.

В данной статье предпринята попытка системного обобщения научной проблемы исследования комплекса профессиональных компетенций педагога сферы дополнительного образования. На основе данных исследований станет возможной разработка новых моделей, структур, паспортов компетенций педагога сферы ДОД, обеспечивающих непрерывность и преемственность их развития.

Гипотеза исследования предполагает, что в комплекс исследований должны войти специальные профессиональные, метапредметные и универсальные компетенции педагога сферы ДОД, отвечающие требованиям профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", а также ФГОС СПО и ВО по направлению подготовки "Образование и педагогические науки".

Для получения основных результатов были поставлены следующие *исследовательские вопросы*:

- какие приоритеты государственной политики РФ в отношении профессионального развития педагогических кадров необходимо учитывать при организации исследования профессиональных компетенций педагога сферы ДОД;
- какие группы компетенций целесообразно включить в комплекс профессионально значимых для педагога сферы ДОД и как они взаимосвязаны между собой;
- какие подходы могут послужить основой при разработке диагностического инструментария для исследования профессиональных компетенций педагога сферы ДОД;
- какие компетентностные дефициты целесообразно учитывать при проектировании программ подготовки кадров для сферы ДОД и индивидуальных маршрутов профессионального развития будущих и действующих специалистов;
- каковы перспективы дальнейшего исследования комплекса профессиональных компетенций педагогов сферы ДОД.

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение научных исследований проблемы оценки компетенций педагога к реализации профессиональных функций в сфере дополнительного образования, позволило выделить, в качестве базовых, следующие подходы:

Компетентностный подход. В основе компетентностного подхода лежит идея открытого заказа на содержание образования (И. А. Зимняя, В. Д. Шадриков, Ю. Г. Татур). В качестве результата реализации этого заказа рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность специалиста действовать в различных проблемных ситуациях. В рамках компетентностного подхода главными ориентирами для определения уровня подготовленности педагога ДОД будут являться компетенции, как способность и готовность выполнять профессиональную педагогическую деятельность [14]. Определяемые ФГОС СПО, ФГОС ВО и профессиональными стандартами педагога, компетенции можно рассматривать в качестве эталона, с которым необходимо сравнивать получаемые результаты на всех этапах подготовки педагога. Именно компетенции, которыми должен обладать педагогический работник сферы ДОД, и будут основой для разработки критериев, показателей и инструментов оценки качества его подготовки [15].

Уровневый подход. Целесообразность его реализации обусловлена уровневым характером владения педагогом необходимыми педагогическими действиями при выполнении профессиональных трудовых функций (высокий, средний, низкий и другие уровни). Уровневый подход позволяет определить компетенции, которыми педагог хорошо владеет, а также компетенции, которые составляют профессиональные дефициты и вызывают затруднения у педагогов (В.В. Юдин [16]).

Персонифицированный подход. В системе профессионального образования всё большую популярность приобретает персонифицированный подход, который реализуется в контекстах личностной парадигмы образования (В. А. Сластенин) и социокультурной парадигмы образования (Б. С. Гершунский). Основой понимания сущности персонификации в процессе оценки компетенций педагога, является выявление в нём в качестве главного признака осознанной, постоянно стимулируемой саморегуляции поведения личности в процессе профессионального развития в соответствии с требованиями профессионального стандарта и/или ФГОС профессионального образования. Основным инструментом персонифицированной оценки профессиональных компетенций педагога должно стать решение конкретной профессиональной задачи, нахождение педагогом собственных способов ее решения [17].

Метапредметный подход. Суть метапредметного подхода заключается в том, что содержание образования ориентировано на универсальные способы мышления и деятельности, способствующие формированию ключевых умений и навыков, выраженных в различных метапредметных компетенциях (А.В. Хуторской, Н. В. Громыко, Ю. В. Громыко и др.). Метапредметные компетенции характеризуются универсальностью, полипредметностью и полифункциональностью; они проявляются в разносторонности знаний и широте кругозора, что позволяет человеку выходить за рамки своей профессиональной деятельности, а также в таких качествах, как гибкость, мобильность, повышающих конкурентоспособность индивида, его успешность и эффективность в динамично развивающемся обществе. Метапредметный подход становится всё более актуальным в сфере оценки профессионального развития педагогических кадров сферы ДОД, которые, осуществляя свои профессиональные функции, должны обеспечить дополненность содержания общего образования, взаимосвязь теоретических и практических знаний, взаимодополняемость обобщённых трудовых функций – преподавание по дополнительным общеобразовательным программам, организационно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса. Всё это требует освоения педагогом кластера метапредметных компетенций [18].

Ценностно-смысловой подход. Основу данного подхода составляют идеи системогенеза профессиональной деятельности (В.Д. Шадриков, Н.П. Ансимова, В.А. Мазилев и др. [19]). Универсальные педагогические компетенции представляют собой конструкт, формируемый на основе ценностно-смысловой составляющей профессиональной педагогической деятельности [20]. Взаимообусловленность целевого и мотивационного элементов, как условие активизации позиции педагога в процессе решения встающих перед ним задач, обеспечивается в рамках осознания субъектом ценностно-смысловых ориентиров, имеющих особое значение для выбора специалистом подходов к решению профессиональных задач. Педагог должен не только осознавать и принимать ценности и смыслы своей деятельности, но и опираться на них в ситуации профессионального выбора [21]. Таким образом, ценностно-смысловая составляющая значима как для формирования мотивационно-целевого компонента педагогической деятельности, так и для определения сущностной основы компетенций, которые должны быть сформированы у специалиста для эффективной работы в сфере образования.

В Российской Федерации в последние годы подготовлена достаточная нормативно-правовая база, регламентирующая педагогическую деятельность в сфере образования. Основным документом, регламентирующим деятельность в сфере ДОД является профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (далее – ПС ПДО) [22]. Миссия профессиональных стандартов состоит в обеспечении единых, признаваемых в педагогическом сообществе требований к профессиональной деятельности, позволяющих поддерживать её качество, а также разрабатывать программы подготовки, профессионального развития и оценки специальных профессиональных компетенций педагога. В рамках ПС ПДО предлагаются следующие обобщённые трудовые функции (ОТФ) и соответствующие им трудовые функции: ОТФ 1 – преподавание по дополнительным общеобразовательным программам; ОТФ 2 – организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ; ОТФ 3 – организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ. Таким образом, трудовые функции профессионального стандарта можно рассматривать как заданные требования по отношению к кругу выполняемых задач, то есть к специальным профессиональным компетенциям, в которых раскрываются содержательные элементы способности и готовности педагога выполнять их.

Подготовка педагогов для сферы ДОД осуществляется в системах среднего профессионально-го и высшего образования в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ВО по обобщенной группе подготовки «Образование и педагогические науки». При этом, ФГОС ВО и ФГОС СПО предлагает формировать лишь часть профессиональных компетенций педагога, предъявляемых ПС ПДО. Они ориентированы на формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессиональных прикладных компетенций педагога и недостаточно отражают сущность вида педагогической деятельности в сфере ДОД, в том числе, особенности целей, задач, содержания, форм и технологий организации обучения, условий, результатов и их оценки [23].

Таким образом, анализ задач, определенных применением ПС ПДО, ФГОС ВО и ФГОС СПО, выявил необходимость формирования и отслеживания в процессе профессионального развития педагогических кадров *специальных профессиональных компетенций*, ориентированных на трудовые функции ПС ПДО, *метапредметных компетенций*, ориентированных на междисциплинарную интеграцию дополнительного образования детей с другими сферами образования; а также *универсальные компетенции*, необходимые для эффективного решения профессиональных задач и успешной деятельности в сфере образования.

Результаты теоретического и нормативного анализа проблемы исследования профессиональных компетенций педагогов сферы ДОД позволили разработать комплект диагностических инструментов для отслеживания профессиональных, метапредметных и универсальных компетенций педагога дополнительного образования. Диагностические материалы по всем трем инструментам оценки размещены на платформе «ЭРАСКОП», где для каждого участника сформирован личный кабинет с индивидуальным доступом к диагностическим материалам. Каждый предлагаемый вариант решения, сопровождается отзывом, в формате «обратной связи», в рамках которой участник получает качественную характеристику принятого решения с указанием положительных и проблемных сторон сделанного выбора. Таким образом, обеспечивается формирующий характер оценивания.

Обработка результатов диагностики осуществлялась путем подсчета среднего арифметического значения баллов, полученных респондентами. Результаты позволяют определить уровень проявления у участников отдельных характеристик и компетенций в целом, а также, увидеть общие дефициты и определить направления дальнейшего профессионального развития для отдельной группы респондентов.

Для определения уровня используется следующая шкала (см. табл. 1).

Таблица 1

Шкала для определения уровня сформированности профессиональных компетенций педагога

Уровень	Кол-во баллов
Высокий	2,0 – 1,81 балл
Выше среднего	1,8 – 1,41 балл
Средний	1,4 – 1,01 балл
Ниже среднего	1,0 – 0,61 балл
Низкий	0,6 – 0 балл

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инструменты и результаты диагностики уровня проявления специальных профессиональных компетенций у педагогических работников сферы ДОД

Основой для разработки содержания диагностических материалов для оценки уровня проявления специальных профессиональных компетенций у педагогических работников сферы ДОД послужили требования профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Были сформированы три блока диагностических ситуаций в соответствии с обобщенными трудовыми функциями педагога ДОД (преподавание по дополнительным общеоб-

разовательным программам; организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ; организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ) [24].

Тестовые материалы сформированы в три кейса, структура которых представлена в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2

Структура кейса «преподавание по дополнительным общеобразовательным программам»

Компетенция	№ вопроса	Проверяемое умение
Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы	ПДО-1	Умение отбирать информацию о возможностях и содержании дополнительной общеобразовательной программы с целью привлечения обучающихся
	ПДО-2	Умение применять правила и технические приемы создания информационно-рекламных материалов о содержании дополнительной общеобразовательной программе
	ПДО-3	Умение применять технологии мотивации на практическую деятельность обучающихся в соответствии с возрастом
	ПДО-4	Умение создавать условия и мотивировать обучающихся к активному освоению выбранной образовательной программы
	ПДО-5	Умение использовать различные формы текущего контроля
	ПДО-6	Умение создавать условия для осуществления самостоятельной оценки обучающимися результатов освоения образовательной программы
	ПДО-7	Умение разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения исходя из задач и особенностей образовательной программы
	ПДО-8	Умение формировать предметно-пространственную среду учебного помещения в соответствии с нормативными документами
Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы	ПДО-9	Умение создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для обучения, воспитания и развития обучающихся, в том числе с участием обучающихся с ОВЗ
	ПДО-10	Умение анализировать и минимизировать возможные риски для жизни и здоровья обучающихся при проведении досуговых мероприятий
	ПДО-11	Умение понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы обучающихся при проведении досуговых мероприятий
	ПДО-12	Умение осуществлять анализ организации досуговой деятельности
	ПДО-13	Умение разрабатывать сценарий досугового мероприятия
	ПДО-14	Умение использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные формы организации деятельности обучающихся с учетом возраста
	ПДО-15	Умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива при подготовке и проведении досуговых мероприятий
Обеспечение взаимодействия с родителями обучающихся, осваивающих ДОП	ПДО-16	Умение определять цели и задачи взаимодействия с родителями, планировать деятельность в этой области
	ПДО-17	Умение выявлять представления родителей обучающихся о задачах их воспитания и обучения в процессе освоения программы
	ПДО-18	Умение организовывать групповые встречи с родителями с целью повышения их психолого-педагогической компетентности
	ПДО-19	Умение использовать различные формы привлечения родителей к организации досуговых мероприятий

	ПДО-20	Умение организовывать и проводить индивидуальные консультации с родителями обучающихся с целью понимания особенностей обучающихся
	ПДО-21	Умение использовать различные формы и способы организации совместной деятельности родителей с детьми
	ПДО-22	Умение подбирать различные формы при организации досуговых мероприятий с привлечением родителей
	ПДО-23	Умение устанавливать взаимоотношения с родителями, разрешать конфликтные ситуации
	ПДО-24	Умение организовывать индивидуальные консультации с родителями с целью информирования о ходе и результатах освоения детьми образовательной программы
Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы	ПДО-25, 26	Умение определять формы и методы оценивания результата деятельности обучающихся при освоении дополнительной общеобразовательной программы
	ПДО-27	Умение анализировать и корректировать собственную оценочную деятельность
	ПДО-28	Умение анализировать и интерпретировать результаты освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы
	ПДО-29	Готовность корректировать процесс освоения образовательной программы по результатам педагогического контроля
	ПДО-30	Умение объективно оценивать процесс и результаты освоения программы
Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы	ПДО-31	Умение выявлять интересы обучающихся и их родителей в области дополнительного образования
	ПДО-32	Умение планировать образовательный процесс с учетом санитарно-гигиенических норм
	ПДО-33	Умение разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы (знание алгоритма)
	ПДО-34	Умение проектировать совместно с обучающимися и их родителями индивидуальные образовательные маршруты освоения дополнительной общеобразовательной программы
	ПДО-35	Умение планировать образовательный процесс с учетом норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся
	ПДО-36	Умение планировать образовательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся
	ПДО-37	Умение планировать образовательный процесс, занятия и циклы занятий с учетом особенностей группы обучающихся
	ПДО-38	Умение планировать образовательный процесс, занятия с учетом задач и особенностей образовательной программы
	ПДО-39	Умение планировать образовательный процесс, занятия, циклы занятий с учетом образовательных запросов обучающихся и их родителей
	ПДО-40	Умение корректировать систему контроля и оценки освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы
	ПДО-41	Умение корректировать содержание образовательной программы по результатам анализа их реализации
	ПДО-42	Умение вести учебную документацию на бумажных носителях
	ПДО-43	Умение вести плановую документацию на бумажных и электронных носителях
	ПДО-44	Умение заполнять электронные базы данных об участниках образовательного процесса

Таблица 3

Структура кейса «организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ»

Компетенция	№ вопроса	Проверяемое умение
Организация разработки и (или) разработка программ и инструментария изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых	M-1	Умение определять направления маркетингового исследования для сферы дополнительного образования
	M-2	Умение определять группы респондентов для проведения экспертного опроса в целях исследования рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
Организация и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых	M-3	Умение выбирать этапы организации и проведения изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
	M-4	Умение выбирать информационные каналы для изучения удовлетворенности услугами дополнительного образования
Формирование предложений на основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых	M-5	Умение определять направления модернизации дополнительных общеобразовательных программ
	M-6	Умение определять перечень предложений с целью продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых
Проведение консультаций для педагогов дополнительного образования	M-7	Умение определять форму организационно-педагогического сопровождения методической деятельности педагогов дополнительного образования
	M-8	Умение определять оценочные средства отслеживания результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы
Контроль и оценка качества программно-методической документации	M-9	Умение выбирать нормативно-правовой документ, регламентирующий разработку дополнительных общеобразовательных программ
	M-10	Знание кто утверждает программно-методические продукты, разработанные педагогическими работниками
Организация экспертизы (рецензирования) программно-методической документации	M-11, 12	Умение провести рецензирование программно-методической документации
Организация методической работы	M-13	Умение организовать методическую работу
	M-14	Знание содержания методической работы
Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогическими работниками	M-15	Умение проводить анализ занятия
	M-16	Умение осуществлять контрольно-диагностическое направление методической работы
Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного процесса	M-17	Умение разрабатывать методические рекомендации
	M-18	Умение выбирать ключевые направления модернизации дополнительных общеобразовательных программ
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	M-19	Умение организовать информационное сопровождение дополнительного профессионального образования педагогических работников
	M-20	Умение организовать внутрифирменное обучение педагогических работников

Исследование **специальных профессиональных компетенций** педагогов сферы ДОД проводилось в 2022 и 2024 годах. В нем приняли участие 266 педагогических работников организаций дополнительного образования детей (ОДОД) г. Якутска, в том числе: 217 педагогов дополнительного образования; 24 педагогов-организаторов; 25 методистов [24].

Таблица 4

Структура кейса «организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ»

Компетенция	№ вопроса	Проверяемое умение
Планирование массовых и досуговых мероприятий	ПО-1	Умение планировать мероприятия с учетом возрастных психологических и физиологических особенностей обучающихся
	ПО-2	Умение планировать мероприятия с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся
Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий	ПО-3	Умение привлекать к участию в мероприятиях одаренных детей
	ПО-4	Умение использовать различные средства педагогической поддержки обучающихся, испытывающих затруднения в общении
Планирование подготовки мероприятий	ПО-5	Умение использовать при проведении мероприятий педагогически обоснованные формы, методы средства организации деятельности
	ПО-6	Уметь контролировать обеспечение условий безопасности проведения мероприятий
Разработка сценариев досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок	ПО-7	Умение применять современные информационные и образовательные ресурсы
	ПО-8	Умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива при подготовке и проведении массовых мероприятий
Осуществление документационного обеспечения проведения досуговых мероприятий	ПО-9	Умение применять локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса
Проведение массовых досуговых мероприятий	ПО-10	Умение анализировать и устранять (минимизировать) возможные риски для жизни и здоровья обучающихся при проведении массовых досуговых мероприятий
Анализ внутренних и внешних (средовых) условий развития дополнительного образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность.	ПО-11	Умение осуществлять анализ организации досуговой деятельности, подготовки проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения мероприятий
	ПО-12	Умение применять способы выявления интересов обучающихся (детей и их родителей, законных представителей в области досуговой деятельности)
	ПО-13	Умение координировать деятельность педагогических работников
Планирование, организация и проведение мероприятий для сохранения числа имеющих обучающихся и привлечения новых обучающихся	ПО-14	Планировать мероприятия для привлечения потенциального контингента обучающихся различного возраста
	ПО-15	Создавать условия для поддержания интереса обучающихся к дополнительному образованию и освоению дополнительных общеобразовательных программ в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Организация подготовки мероприятий	ПО-16	Умение привлекать педагогических работников и обучающихся (детей и их родителей (законных представителей) к планированию и разработке содержания мероприятий
	ПО-17	Координировать деятельность объединений обучающихся при подготовке мероприятий
	ПО-18	Умение использовать профориентационные возможности досуговой деятельности
Взаимодействие с органами власти, учредителями, заинтересованными лицами и организациями.	ПО-19	Умение находить заинтересованных лиц и организации, развивать формальные (договорные, организационные) и неформальные формы взаимодействия с ними

Таблица 5

Средние баллы освоения специальных профессиональных компетенций педагогическими работниками ОДОД г. Якутска

	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ
Средний балл освоения	1,62	1,53	1,82
% дефицитов	19%	24%	9%

Анализ результатов позволяет увидеть, что в целом педагогические работники ОДОД г. Якутска демонстрирует согласованные данные по всем группам компетенций, что позволяет увидеть общую картину сформированности компетенции и наличия профессиональных дефицитов работников. Можно сделать вывод, что наилучшие результаты продемонстрировали методические работники (1,83), что говорит о хорошем подборе методических кадров. На уровне выше среднего проявили себя педагоги дополнительного образования в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ (1,62), однако, есть дефициты, которые надо устранять. На среднем уровне владеют профессиональными компетенциями педагоги-организаторы (1,53)

Более детальный анализ результатов исследования позволил выявить компетенции, которыми хорошо владеют педагогические работники, и их профессиональные дефициты. Эти данные позволяют определить педагогов, которые могут делиться свои опытом с коллегами, а также педагогов, которых нужно адресно направить на курсы повышения квалификации для устранения их профессиональных дефицитов.

По кластеру компетенций "**преподавание по дополнительным общеобразовательным программам**" педагогические работники ОДОД г. Якутска демонстрируют хорошее владение такими компетенциями, как: выявлять интересы детей и их родителей в области ДОД, применять разные технологии мотивации обучающихся к активному освоению образовательной программы с учетом возраста, особенностей группы обучающихся (1,92); разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения, в соответствии с задачами ДОП (1,72); организовывать совместную работу с родителями при освоении ДОП и организации досуговых мероприятий, разрешать конфликтные ситуации, проводить индивидуальные консультации для родителей (1,71); анализировать и интерпретировать результаты освоения обучающимися ДОП (1,70); вести учебную документацию на бумажных носителях (1,81).

При этом, педагогические работники демонстрируют следующие дефициты в области преподавания по дополнительным общеобразовательным программам: умение отбирать и формировать информацию (рекламу) о возможностях ДОП для привлечения обучающихся (1,14); умение организовывать групповые встречи с родителями с целью повышения их психолого-педагогической компетентности (1,13); умение создавать условия для воспитания и развития обучающихся с ОВЗ (1,32); умение планировать образовательный процесс, учебные занятия, педагогические технологии с учетом задач и особенностей ДОП (1,14); умение применять цифровые образовательные технологии, вести документацию на электронных носителях (1,09).

Педагогические работники ОДОД г. Якутска демонстрируют владение следующими **организационно-педагогическими компетенциями** на уровне выше среднего: умение применять современные информационные и образовательные ресурсы при организации досуговых мероприятий (1,70); владение способами выявления интересов родителей и детей в области досуговой деятельности (1,81); умение планировать мероприятия для привлечения обучающихся различного возраста (1,90); умение использовать профорientационные возможности досуговой деятельности (1,62).

При этом педагогические работники демонстрируют следующие дефициты в сфере организационно-педагогической деятельности: умение использовать средства педагогической поддержки обучающихся, испытывающих затруднение в общении (0,8); умение контролировать условия безопасности при проведении досуговых мероприятий (0,6); умение координировать деятельность педагогических работников при проведении досуговых мероприятий (1,01).

Анализ результатов диагностики **организационно-методической компетентности** педагогических работников ОДОД г. Якутска позволил выявить компетенции, которыми они владеют на хорошем уровне: умение посещать и анализировать учебные занятия и досуговые мероприятия, проводимые педагогическими работниками ОДОД (1,84); умение разрабатывать методические рекомендации (1,85); умение организовывать информационное сопровождение дополнительного профессионального образования педагогических работников (1,69).

Вместе с тем, педагогические работники демонстрируют следующие дефициты в сфере организационно-методической деятельности: умение разрабатывать программы и инструментарий изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых (1,23); умение организовать и провести экспертизу программно-методической документации педагога (1,24).

Инструменты и результаты диагностики уровня проявления метапредметных компетенций у педагогических работников сферы ДОД

Основой для разработки содержания диагностических материалов послужили требования профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», как базового документа, определяющего характеристики, которые необходимы педагогическому работнику системы дополнительного образования детей. Также, ориентирами для формирования, выявляемых в процессе диагностики характеристик послужили результаты анализа ПС ПДО с позиции специфических особенностей профессии «педагог дополнительного образования детей»: соответствовать компетентностному универсализму, ролевому многообразию, междисциплинарности и полисферности способностей педагога, реализующего общеобразовательные программы ДОД для разных категорий детей [30]. Структура кластера метапредметных компетенций педагога отражает: широкую компетентностную среду (спектр знаний, умений и действий педагога относится к абсолютно различным видам деятельности: разрабатывать, организовывать, проводить, анализировать, консультировать, контролировать, создавать условия, устанавливать взаимоотношения, взаимодействовать, соблюдать требования, выявлять, оценивать); междисциплинарность, полисферность знаний, умений и действий (компетентность педагога относится к таким наукам и разделам, как педагогические, психологические, методические, научные, управленческие, социально-педагогические, нормативно-правовые, медицинские, искусствоведческие); ролевое многообразие педагога (трудовые действия, заложенные в стандарте, говорят нам, что педагог дополнительного образования это и учитель, воспитатель, тьютор, наставник, партнер, эксперт, консультант, руководитель, помощник, тренер, организатор, психолог) [11].

Для проведения диагностики уровня проявления метапредметных компетенций у педагогических работников были сформированы семь блоков диагностических ситуаций, каждый из которых содержит вопросы-кейсы по каждому компоненту исследуемых компетенций: целеполагание, коммуникативная, мотивационная, методическая, оценочная, технологическая, ИКТ-компетенция.

Структура кейсов на выявление уровня проявления метапредметных компетенций педагога сферы ДОД представлена в таблице 6.

Исследование метапредметных компетенций педагогов сферы ДОД проводилось в 2023 и 2024 годах. В нем приняли участие 204 педагогических работника организаций дополнительного образования детей (ОДОД) г. Якутска.

Обобщенные результаты в виде средних значений по каждой из семи метапредметных компетенций представлен в таблице 7.

Таблица 6

Структура кейсов на выявление уровня проявления метапредметных компетенций педагога сферы ДОД

Метапредметная компетенция	№ вопроса	Проверяемые характеристики
Целеполагание	Ц1-2	Понимает роль целеполагания в психологической структуре деятельности; значение целеполагания в профессиональном развитии педагога и в деятельности обучающихся
	Ц3-11	Знает способы постановки целей и задач деятельности, в том числе с учетом индивидуализации и дифференциации
	Ц12-17	Умеет применять методы диагностики и прогнозирования для постановки цели
	Ц18-23	Умеет применять методы, приемы и технологии обучения целеполаганию
Коммуникативная	КК1-2	Использует конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся, помогает семье в решении вопросов воспитания ребенка
	КК3-4	Умеет формировать толерантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде
	КК5-6	Владеет навыками планирования совместной деятельности, способами активизации родителей и обучающихся, навыками организации и проведении дискуссии, обсуждения и других активных форм взаимодействия.
	КК7-8	Владеет способами организации конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создает условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов
	КК9-10	Создает детско-взрослую общность воспитанников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
	КК11-12	Владеет способами взаимодействия с другими педагогическими работниками, специалистами ОУ.
	КК13-14	Владеет технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения
	КК15-16	Владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором оптимальных форм и методов самопрезентации
Мотивационная	МК 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 17	Формирование мотивации к обучению (обучение)
	МК2 10, 19	Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни (воспитание)
	МК 1, 4, 12, 13, 20	Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся (развитие)
	МК 3, 6, 15, 16, 18	Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка (развитие)
Методическая	Мет 1-5	Владение методами диагностики и мониторинга
	Мет 6-10	Разработка и реализация программ и планов
	Мет 11-15	Владение формами и методами
	Мет 16-20	Умение обобщать опыт и создавать методический продукт
	Мет 21-25	Планирование и проведение учебных занятий
Оценочная	ОК 1-4	Владеет приемами педагогической рефлексии
	ОК 5-8	Умеет осуществлять оценивание достигаемых результатов деятельности
	ОК 9-12	Выстраивает педагогическую деятельность (ставит задачи) на основе данных оценивания достигаемых результатов и педагогической рефлексии
	ОК 13-20	Умеет осуществлять рефлексивные действия: ситуационные, ретроспективные, перспективные

Технологическая	TK 1-4	Формирование универсальных учебных действий
	TK 5-8	Применение технология саморазвития личности для адресной работы с различными контингентами учащихся
	TK 9-12	Применение технологии учета и развития параметров индивидуального стиля учебной деятельности ученика (ИСУД) для адресной работы с различными контингентами учащихся
	TK 13-16	Применение коллективных способов обучения (КСО) для адресной работы с различными контингентами учащихся
	TK 17-20	Применение технологии проблемного обучения для адресной работы с различными контингентами учащихся
	TK 21-24	Применение технологии развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП) для адресной работы с различными контингентами учащихся
	TK 25-28	Применение технологии портфолио для адресной работы с различными контингентами учащихся
	TK 29-32	Применение технологии проектного обучения для адресной работы с различными контингентами учащихся
ИКТ-компетенция	ИКТ 1	Умение работать с файловой системой компьютера с использованием функции поиска файлов
	ИКТ 2	Умение набирать (вводить) текст согласно правилам и форматировать его в соответствии с требованиями
	ИКТ 3	Умение создавать графические схемы, используя возможности текстового редактора
	ИКТ 4	Умение пользоваться несколькими способами для перевода документов в формат PDF
	ИКТ 5	Умение работать с изображениями в редакторе презентационной графики, в том числе умение работать в режиме «Образец слайдов»
	ИКТ 6	Умение обрабатывать данные в электронных таблицах с помощью формул и функций, строить диаграммы
	ИКТ 7	Умение пользоваться программным обеспечением интерактивной доски для сохранения результатов работы
	ИКТ 8	Умение использовать техническое оборудование (компьютер, документ-камера, сканер, фотоаппарат) для демонстрации (проецирования) материала с непрозрачной поверхности на большой экран
	ИКТ 9	Умение осуществлять образовательный процесс с использованием интерактивной доски
	ИКТ 10	Умение фиксировать и обрабатывать видео
	ИКТ 11	Умение осуществлять удаленное взаимодействие с обучающимися, используя различные форматы
	ИКТ 12	Умение организовать (поддерживать) работу профессионального сообщества, используя потенциал социальных сетей
	ИКТ 13	Умение организовывать совместную работу над документами с использованием облачных технологий
	ИКТ 14	Умение организовывать и проводить различные образовательные события в сети Интернет
	ИКТ 15	Умение пользоваться возможностью социальных сетей, облачных хранилищ для организации обмена файлами
	ИКТ 16	Умение организовывать удаленную коммуникацию с помощью мессенджеров или программ видеоконференцсвязи
	ИКТ 17	Умение организовать удаленное тестирование, голосование или опрос на основе сервисов сети Интернет
	ИКТ 18	Умение осуществлять эффективный поиск информации в сети Интернет
	ИКТ 19	Умение правильно оформлять список электронных информационных ресурсов
	ИКТ 20	Умение рассылать по электронной почте материалы нескольким адресатам через создание групп рассылок

Таблица 7

Средние баллы освоения метапредметных компетенций педагогическими работниками
ОДОД г. Якутска

Метапредметные компетенции	Целеполагание	Коммуникативная	Мотивационная	Методическая	Оценочная	Технологическая	ИКТ-компетенция
Средний балл	1,47	1,80	1,76	1,75	1,73	1,54	1,66

Ни одна из компетенций у респондентов не проявлена на высоком уровне. Выше среднего (1,80) педагоги владеют коммуникативной компетенцией, что, безусловно, говорит о владении педагогической речью, ораторским искусством, об умении выстраивать диалог с обучающимися, коллегами и родителями. На среднем уровне продемонстрированы компетенции целеполагания (1,47) и технологическая (1,54), что говорит о дефицитах педагога в осознанном процессе выявления и постановки целей и задач педагогической деятельности, проблемах применения современных методов и технологий в учебно-воспитательном процессе. Более детальный анализ результатов позволяет сделать несколько выводов об имеющихся ресурсах для развития метапредметных компетенций у педагогов.

Наиболее высокими проявлениями в структуре *компетенции целеполагания* являются такие компоненты, как умение ставить цель в соответствии с реальным состоянием дел в учебной группе (1,80) и умение организовать учебную деятельность обучающихся в соответствии с целью (1,86). Дефицитными компонентами данной компетенции у респондентов являются умение формулировать и декомпозировать цели изучения темы, занятия, переводить их в учебные задачи с учетом нормативных требований, индивидуализации и дифференциации учебного процесса (1,12), а также умение подбирать обобщенные цели для учебного задания (1,18).

Изучение результатов оценки *коммуникативной компетенции* позволяет увидеть высокий уровень проявления некоторых компонентов: умение предоставить воспитанникам, обучающимся и другим участникам образовательного процесса возможность самостоятельного конструктивного разрешения конфликтной ситуации, выступая в роли медиатора (1,90); умение устанавливать контакты с иными педагогическими работниками (1,89); умение работать с документацией, понимает специфику их работы (1,87). Такие средние значения говорят о способности и готовности педагогов эффективно выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. Дефицитных компонентов коммуникативной компетенции в данной выборке не обнаружено, но имеются затруднения в области умений вырабатывать стратегию, тактику и технику активного взаимодействия с людьми, организовать их совместную деятельность для достижения социально значимых целей (1,65).

Анализ ответов респондентов в кейсе оценки *мотивационной компетенции* показал высокий уровень проявления умения осуществлять сотрудничество с родителями в решении учебных и воспитательных задач, мотивации на учебную деятельность (1,91). Интересно, что умение осваивать и применять психолого-педагогические технологии в случае адресной работы с обучающимися с низким уровнем социальной активности имеет высокое значение (1,91), а тоже самое умение, но в ситуации адресной работы со средне-способными обучающимися, менее проявлено (1,65).

В структуре *методической компетенции* педагоги продемонстрировали высокие результаты в компоненте «планирование и проведение учебных занятий», что проявляется в сформированности умения отбирать учебный материал для учебного занятия (1,95), знания основ организации самостоятельной поисковой деятельности обучающихся и умение конструировать данную деятельность (1,91). Дефицитами методической компетентности респондентов являются умения, связанные с проектированием отдельных видов занятий (1,19) и пониманием места рефлексии в формировании универсальных учебных действий (1,25).

Умение понимать причины, вызвавшие появление негативных эмоций, осознать потребность в их изменении (1,92) и умение определять на основе анализа и оценки учебной деятельности обучающегося оптимальных способов его обучения и развития (1,92) – это компоненты *оценочной*

компетенции, проявляющиеся у педагогов на высоком уровне. Перспективой для развития данной компетенции является проработка умения объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей (1,49) и умения соотносить данные внешнего и внутреннего мониторинга (1,48).

Как было отмечено ранее, *технологическая компетенция* имеет невысокие средние значения (1,54) в кластере метапредметных компетенций. Среди всех компонентов лишь два проявлены на высоком уровне: умение выделять принципиальное отличие технологии развития критического мышления через чтение и письмо от традиционного подхода к обучению (1,88); умение выделять критерии для оценки занятия с позиции владения педагогом современными технологиями (1,86). Дефицитными аспектами являются достаточно много умений и навыков, например: умение определять подход в обучении для формирования универсальных учебных действий учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО (1,09); умение определять цель информационных технологии (1,13) и др.

В целом педагоги продемонстрировали достаточно высокий уровень проявления *ИКТ-компетенции*, особенно в части умения организовать (поддерживать) работу профессионального сообщества, используя потенциал социальных сетей (1,87) и умения организовать удаленное тестирование, голосование или опрос на основе сервисов сети Интернет (1,83). При этом педагогам необходимо обратить внимание на развитие пользовательских навыков работы с компьютерными программами и приложениями (в редакторе презентационной графики) (1,15), умение набирать (вводить) текст согласно правилам и форматировать его в соответствии с требованиями (1,45), умение организовывать удаленную коммуникацию с помощью мессенджеров или программ видеоконференцсвязи (1,53) и др.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в каждой метапредметной компетенции имеются сформированные у педагогов на высоком уровне проявления. Больше всего они относятся к непосредственной ежедневной педагогической деятельности, то есть, это те умения и навыки, которые применяют педагоги в работе с конкретными детьми на конкретных учебных занятиях: планирование и проведение учебных занятий; организация учебной деятельности обучающихся в соответствии с целью; разрешение конфликтных ситуаций в учебной группе; сотрудничество с родителями в решении учебных и воспитательных задач и другие. Напротив, компоненты метапредметных компетенций, касающиеся перспективного стратегического анализа, оценивания, проектирования вызвали затруднения, что является основанием для построения траекторий самообразования и саморазвития в этом дефицитном поле. Еще одной областью для дальнейшей работы являются выявленные в результате анализа проблемы, связанные с подходами, функциями, технологиями, формами, которые педагоги не используют в своей педагогической деятельности, не имеют опыта применения.

Инструменты и результаты диагностики уровня проявления универсальных педагогических компетенций у педагогических работников сферы ДОД

Универсальные педагогические компетенции (И.Ю. Тарханова, И.Г. Харисова) – это совокупность характеристик, интегрированных в способность субъекта эффективно решать ключевые профессиональные задачи педагогической деятельности, связанные с развитием ребенка, формированием благоприятной для этого среды и самоактуализацией в профессии, необходимые каждому представителю педагогического сообщества для продуктивной деятельности в сфере образования. В зависимости от ключевого ценностно-смыслового ориентира (профессия, ребенок, среда) выделяется три группы универсальных педагогических компетенций: акмеологические, антропоцентрические и социальные [20].

Основой для разработки содержания диагностических материалов послужили требования ФГОС ВО и профессионального стандарта как базового документа, определяющего характеристики, которые необходимы каждому педагогическому работнику для решения базовых профессиональных задач.

Для проведения диагностики уровня проявления универсальных педагогических компетенций у педагогических работников были сформированы три блока диагностических ситуаций

(антропоцентрические, социальные акмеологические), каждая из которых предусматривала решение одной из базовых профессиональных задач, которые каждому педагогу приходится решать, взаимодействуя с ребенком, родителями, коллегами, создавая развивающую образовательную среду, планируя свое профессиональное развитие. Включенные в диагностический инструментарий материалы, ориентированы на предоставление респондентам возможности проявить свою педагогическую позицию в решении типичных для педагогической деятельности ситуаций, которые могут произойти в любой образовательной организации (школе, детском саду, организации дополнительного образования), реализующей дополнительные общеобразовательные программы [25].

Тестовые материалы сформированы в три кейса, структура которых представлена в таблицах 8, 9, 10.

Таблица 8

Структура кейса «Антропоцентрические универсальные педагогические компетенции (УПК)»

Компетенция	№ вопроса	Проверяемые характеристики
УПК 1 Способность осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с потребностями личности и общества	A1	ориентирован на организацию образовательной деятельности обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями
	A2	готов проектировать форматы организации образовательной деятельности обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями
	A3	использует критерии отбора средств организации образовательной деятельности обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями
УПК 2 Способность к развитию личностного потенциала обучающихся в рамках организации учебной и воспитательной деятельности	A4	поддерживает способность обучающихся управлять личностными ресурсами для достижения образовательных результатов
	A5	выявляет поведенческие и личностные особенности обучающихся с целью определения потенциальных возможностей и достижения образовательного успеха
	A6	использует способы ориентации субъектов образовательного процесса на решение круга проблем, связанных с развитием личностного потенциала ребенка
УПК 3 Способность к проектированию образовательных и воспитательных событий для обогащения субъективного опыта обучающихся	A7	обеспечивает каждому учащемуся возможность действовать инициативно, выходя за рамки проекта события для развития его эмоционально-ценностной сферы, самостоятельности, инициативы, творческих способностей.
	A8	обеспечивает педагогически целесообразное ценностно-смысловое взаимодействие с обучающимися для обогащения их субъективного опыта
	A9	использует вариативные и интерактивные методы проектирования событийных форматов организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, ориентированных на обогащение субъективного опыта в соответствии с их потребностями (адресное проектирование событий).

Исследование уровня проявления универсальных педагогических компетенций (УПК) у педагогов ДОД проводилось в 2023 году в нескольких регионах Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Ярославской области, Республике Карелия). Кейсы, предлагаемые респондентам (196 участников), позволяли определить как уровень проявления отдельных универсальных педагогических компетенций (высокий, средний, низкий), так и уровень проявления отдельных их составляющих. Результаты тестирования по трем группам универсальных педагогических компетенций (УПК) представлены в таблице 11.

Таблица 9

Структура кейса «Акмеологические универсальные педагогические компетенции (УПК)»

Компетенция	№ вопроса	Проверяемые характеристики
УПК 4 Способность к системному проектированию профессиональной педагогической деятельности	AK1	согласовывает цели и задачи профессиональной деятельности на основе учета требований профессионального стандарта и личностных ресурсов педагога и обучающихся
	AK2	организует образовательный процесс на основе системы целей и задач профессиональной деятельности и учета требований профессионального стандарта и личностных ресурсов педагога и обучающихся
	AK3	использует способы оценки и анализа системы целей и задач профессиональной деятельности и оптимальных способов их реализации при осуществлении планирования своей деятельности
УПК 5 Способность к непрерывному профессионально-педагогическому развитию	AK4	выстраивает стратегию профессионального и личностного развития на основе анализа собственного опыта профессиональной деятельности и рефлексии в течение всей жизни
	AK5	демонстрирует умение анализа собственного опыта профессиональной деятельности и рефлексии
	AK6	использует способы анализа и развития своего профессионального и личностного потенциала
УПК 6 Способность корректировать педагогическую деятельность на основе обратной связи	AK7	осознает необходимость двусторонней обратной связи с участниками образовательного процесса
	AK8	корректирует свою профессиональную деятельность на основе результатов двусторонней обратной связи
	AK9	использует способы осуществления двусторонней обратной связи развивающей «мышление роста» обучающихся

Таблица 10

Структура кейса «Социальные универсальные педагогические компетенции (УПК)»

Компетенция	№ вопроса	Проверяемые характеристики
УПК 7 Способность к организации взаимодействия с участниками образовательных отношений на основе сотрудничества и взаимопомощи	C1	ориентирован на взаимодействие и совместную деятельность участников образовательных отношений направленную на развитие личности и поведения обучающихся в реальной и виртуальной среде
	C2	организует коммуникации разновозрастных детско-взрослых общностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, на основе сотрудничества и взаимопомощи
	C3	осознает степень индивидуальной и коллективной ответственности при организации взаимодействия с участниками образовательных отношений
УПК 8 Способность создавать комфортную и психологически безопасную развивающую образовательную среду	C4	ориентирован на защиту достоинства и интересов обучающихся, помощь детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях
	C5	оценивает параметры и степень психологической безопасности образовательной среды для решения образовательных задач
	C6	использует способы поддержания психологического благополучия обучающихся

УПК 9 Способность осуществлять социально-педагогическое партнерство в рамках реализации основных и дополнительных образовательных программ	C7	демонстрирует готовность и мотивацию к работе в команде, в том числе, к использованию конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся в рамках реализации основных и дополнительных образовательных программ
	C8	обеспечивает сотрудничество с педагогическими работниками и другими специалистами в решении социально-педагогических задач образовательной организации
	C9	использует способы эффективного взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений, в том числе с использованием средств цифровых коммуникаций с соблюдением норм информационной безопасности и защиты персональных данных

Таблица 11

Проявление педагогами ДОД универсальных педагогических компетенций

Компетенции	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Акмеологические	35%	62%	3%
Антропоцентрические	20%	64%	16%
Социальные	18%	71%	11%

Полученные результаты свидетельствуют, что лучше всего педагоги ДОД проявляют социальные УПК (82% респондентов демонстрируют средний и высокий уровень), связанные с проектированием развивающей образовательной среды и взаимодействием с участниками образовательных отношений. Чуть хуже (80% участников показали средний и высокий уровень) проявляются антропоцентрические УПК, необходимые специалисту для решения задач, связанных с выбором и использованием средств индивидуального и личностного развития детей и подростков. Акмеологические УПК (отвечающие за готовность педагога к построению процесса своего профессионального развития и самореализацию в процессии) большинство респондентов (97%) проявили на низком и среднем уровнях.

В таблице 11 показаны средние показатели уровня проявления отдельных компетенций каждой из трех групп у педагогов ДОД, участвовавших в проведении исследования (высокий уровень 2 – 1,6; средний уровень 1,59 – 1,2; низкий уровень 1,19 – 0).

Анализ результатов по проявлению отдельных УПК педагогами ДОД позволяет выделить компетенции, которые сформированы у респондентов лучше всего, а именно, способность к организации взаимодействия с участниками образовательных отношений на основе сотрудничества и взаимопомощи и способность к развитию личностного потенциала обучающихся в рамках организации учебной и воспитательной деятельности. Наиболее проблемными для участников оказались задачи, связанные с проявлением компетенций: способность осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с потребностями личности и общества и способность к непрерывному профессионально-педагогическому развитию. Единственная универсальная педагогическая компетенция, которая в среднем у участников исследования проявляется на низком уровне (1,12), «способность корректировать педагогическую деятельность на основе обратной связи» является достаточно значимой для решения задач как в сфере непрерывного профессионально-педагогического развития, так и в аспекте осуществления педагогической деятельности в соответствии с потребностями личности и общества.

Если рассматривать отдельные характеристики проявления УПК у педагогов ДОД, то можно выделить следующие тенденции:

Акмеологические УПК. Лучше всего сформированы следующие характеристики: организует образовательный процесс на основе системы целей и задач профессиональной деятельности и учета требований профессионального стандарта и личностных ресурсов педагога и обучающихся (1,33); выстраивает стратегию профессионального и личностного развития на основе анализа собственного опыта профессиональной деятельности и рефлексии в течение всей жизни (1,35). Дефициты наблюдаются по показателям: согласовывает цели и задачи профессиональной деятельности на основе учета требований профессионального стандарта и личностных ресурсов педагога и обучающихся (1,06); использует способы осуществления двусторонней обратной связи развивающей «мышление роста» обучающихся (1,1).

Антропоцентрические УПК. Достаточно хорошо педагоги демонстрируют характеристики: ориентирован на организацию образовательной деятельности обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями (1,4); обеспечивает каждому учащемуся возможность действовать инициативно, выходя за рамки проекта события для развития его эмоционально-ценностной сферы, самостоятельности, инициативы, творческих способностей (1,44); поддерживает способность обучающихся управлять личностными ресурсами для достижения образовательных результатов (1,58); использует способы ориентации субъектов образовательного процесса на решение круга проблем, связанных с развитием личностного потенциала ребенка (1,42). Дефицитарной является характеристика: готов проектировать форматы организации образовательной деятельности обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями (1,14).

Социальные УПК. Наиболее развиты у участников исследования следующие характеристики: организует коммуникации разновозрастных детско-взрослых общностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, на основе сотрудничества и взаимопомощи (1,53); осознает степень индивидуальной и коллективной ответственности при организации взаимодействия с участниками образовательных отношений (1,43); ориентирован на защиту достоинства и интересов обучающихся, помощь детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях (1,48); демонстрирует готовность и мотивацию к работе в команде, в том числе, к использованию конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся в рамках реализации основных и дополнительных образовательных программ (1,5). Характеристик, которые бы проявлялись у респондентов по данной группе компетенций на низком уровне, нет.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представленные в статье подходы к исследованию комплекса профессиональных компетенций педагогов ДОД позволяют выявить уровень проявления отдельных, значимых для решения задач в сфере ДОД, характеристик. Следует отметить, что формат кейс-тестинга и размещение трех диагностических инструментов на одной платформе (ЭРАСКОП) позволил реализовать комплексный подход к исследованию и обеспечил индивидуальное информирование участников о результатах тестирования, что позволило каждому увидеть свои личные дефициты в развитии значимых для деятельности в сфере дополнительного образования компетенций.

Проводимые ранее исследования подобной направленности были ориентированы на выявление общих тенденций в проявлении педагогами отдельных групп компетенций и большей частью не предусматривали формирование для каждого респондента индивидуальных рекомендаций по коррекции выявленных дефицитов. Последнее обстоятельство особенно значимо для решения задачи, связанной с проектированием индивидуальных образовательных маршрутов специалистов в рамках реализации системы научно-методического сопровождения процесса непрерывного профессионального развития педагогических кадров, что согласуется с результатами исследования ярославских ученых [25]. Кроме того, разработанный диагностический инструментарий целесообразно использовать для оценки качества подготовки будущих педагогов в вузе, мы согласны с авторами (А. Леонтьев, Р. Закирова, В. Сериков), отмечающими особую значимость критериальной оценки качества образования в соответствии с компетентностными требованиями к специалисту [26].

В целом, проведенный анализ позволил увидеть следующие взаимосвязи в развитии специальных, метапредметных и универсальных педагогических компетенций педагогов сферы ДОД:

- мы согласны с авторским коллективом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, что универсальные педагогические компетенции выступают в качестве базовых, основополагающих для успешной деятельности педагога ДОД, уровень их проявления может обуславливать позитивные или негативные тенденции в сформированности у специалистов специальных профессиональных компетенций [27];
- лучше всего (у большинства педагогов ДОД на среднем и высоком уровне) проявляют универсальные педагогические компетенции, ориентированные на формирование развивающей образовательной среды, взаимодействие с участниками образовательных отношений и социальными партнерами и, как следствие, связанные с ними специальные профессиональные компетенции, например, разрешать конфликтные ситуации, проводить индивидуальные консультации для родителей и др.; В данном случае мы можем отметить достаточно хорошие показатели по данной группе компетенций у педагогов ДОД по сравнению, например, с классными руководителями, результаты исследования, проведенного Т. С. Дороховой, Ю. Н. Галагузовой, И. А. Симоновой, показали низкий уровень проявления у них сходных характеристик [28]; антропоцентрические универсальные педагогические компетенции (связаны с решением задач в сфере индивидуального и личностного развития обучающихся), также достаточно хорошо проявляющиеся у большинства респондентов, обуславливают позитивные результаты в демонстрации педагогами ДОД следующих специальных профессиональных компетенций: выявлять интересы детей и их родителей в области ДОД, применять разные технологии мотивации обучающихся к активному освоению образовательной программы с учетом возраста, особенностей группы обучающихся. Это обстоятельство может быть обусловлено внедрением в практику подготовки педагогов проектирования индивидуальных образовательных маршрутов еще на этапе их обучения в вузе, мы согласны с авторами (В.В. Белкина, Е.Б. Кириченко, М.Г. Кучеряну), актуализировавшими данный формат как эффективное средство создания развивающей образовательной среды [29];
- вместе с тем, можно отметить, что выделяются УПК социальной антропоцентрической группы, по которым респонденты продемонстрировали сравнительно низкие показатели: способность осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с потребностями личности и общества и способность осуществлять социально-педагогическое партнерство в рамках реализации основных и дополнительных образовательных программ. При анализе проявления специальных профессиональных компетенций мы смогли увидеть дефицитарные характеристики, которые могут быть связаны с недостаточным уровнем развития обозначенных УПК, например: умение создавать условия для воспитания и развития обучающихся с ОВЗ; умение использовать средства педагогической поддержки обучающихся, испытывающих затруднение в общении; умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива при подготовке и проведении массовых досуговых мероприятий; Выявленные тенденции подтверждают выводы, полученные по результатам исследований (Е.И. Казакова, Т.В. Макеева и др.) [30] ценностных ориентиров педагогов в организации взаимодействия с участниками образовательных отношений, в частности, обозначенную данными авторами проблему декларативного характера ценности взаимодействия участников образовательных отношений на субъект-субъектной основе, осознаваемой, но не реализуемой многими специалистами в своей практической деятельности;
- самой проблемной группой универсальных педагогических компетенций (у большинства респондентов проявляются на низком и среднем уровне) оказались акмеологические (отвечают за успешное профессиональное развитие и самореализацию в профессии): способность к системному проектированию профессиональной педагогической деятельности, способность к непрерывному профессионально-педагогическому развитию, способность корректировать педагогическую деятельность на основе обратной связи. И, как следствие, наблюдаются дефициты в проявлении связанных с ними специальных профессиональных компетенций, например: умение планировать образовательный процесс, учебные занятия, педагогические технологии с учетом задач и особенностей ДОП;

умение организовать и провести экспертизу программно-методической документации педагога. Данное обстоятельство согласуется, в целом, с позицией В.А. Мазилова и Ю.Н. Слепко, отмечающих, что характеристики, необходимые для успешного профессионального развития, необходимо формировать у будущего педагога еще на этапе его подготовки в вузе [31];

- полученные результаты подтверждают выводы, сделанные коллективом ярославских ученых, что для работы с особыми категориями детей (одаренные дети, дети с ОВЗ и др.) педагогу необходимо владеть комплексом метапредметных компетенций [32; 33].

Сравнительный анализ результатов исследования специальных профессиональных, метапредметных и универсальных компетенций педагога ДОД указывают на затруднения, так или иначе, связанные с реализацией организационно-управленческой функции педагога и теми трудовыми действиями, где требуется проявление умений и навыков планирования, проектирования, прогнозирования, изучения рынка услуг дополнительного образования и разработки стратегии, организации и поиска ресурсов, координации, оценивания по критериям и корректировка образовательного процесса по результатам оценивания. В этой связи, можно констатировать явный перевес на выполнение непосредственных педагогических функций, связанных с ежедневной работой педагога.

На наш взгляд, научный и практический интерес представляет противоречие, связанное с компетенциями педагога в работе с детьми разных категорий. Несмотря на то, что респонденты ориентированы на организацию образовательной деятельности с учетом потребностей обучающихся, готовы реализовывать индивидуальный подход, дифференцировать содержание образования, в тоже время очевидны затруднения, связанные, например, с взаимодействием с детьми с ОВЗ, с детьми, которые испытывают трудности в обучении, особые образовательные потребности. Требуют внимания результаты анализа профессиональных компетенций, связанных с соответствием реально выполняемых педагогами функций и действий с существующими актуальными нормативно-правовыми требованиями системы образования РФ. Педагоги признают, что в большинстве случаев не согласуют цели и задачи профессиональной деятельности с требованиями профессионального стандарта, испытывают затруднения в декомпозиции целей обучения, воспитания, развития УУД, прописанных в ДОП, с результатами, заявленными в ФГОС ООО. Следует отметить, что наши выводы коррелируются с результатами исследования профессиональных дефицитов у учителей Республики Татарстан, где полученные диагностические материалы свидетельствуют о наличии профессиональных дефицитов в области современных нормативно-правовых основ образования [34]

Безусловно, обсуждения заслуживает вывод о работе педагогов в эпоху цифровизации образования. Мы согласны с выводами исследования группы авторов, что «цифровая грамотность надпредметна и универсальна, ее проявление не ограничивается набором определенных дисциплин и одной сферой деятельности» [35, с.10]. В нашем исследовании показано, что коллеги используют в практике ресурсы социальных сетей (для привлечения контингента, взаимодействия с партнерами и родителями, для продвижения своей работы), применяют возможности сети Интернет, приложений для диагностик и опросов. Вместе с тем, остается перспективным вопрос освоения и реализации цифровых образовательных технологий, до сих пор дефицитными являются пользовательские компетенции в работе на компьютере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные в процессе исследования тенденции свидетельствуют о том, что при подготовке педагогов ДОД достаточно большое внимание уделяется формированию у них компетенций, обеспечивающих решение задач, связанных с реализацией образовательной (обучающая и воспитательная), социально-адаптивной и коррекционно-развивающих функций дополнительного образования и меньше внимания уделяется формированию опыта реализации функций, связанных с проектированием как образовательного процесса, так и процесса своего профессионального развития (диагностика, анализ, целеполагание и планирование).

Таким образом, интерпретация результатов исследования позволила увидеть адекватную картину профессионального уровня педагогов, участвующих в исследовании и актуализировала проблему совершенствования профессионального развития педагогов.

По результатам анализа можно сделать следующие предложения в перспективную программу кадрового обеспечения сферы ДОД:

- разработать и реализовать программу мониторинга профессиональных компетенций педагогов сферы ДОД, сформировать базу мониторинга, позволяющую отслеживать профессиональные возможности и профессиональные дефициты педагогических работников;
- организовать постоянно-действующий семинар внутриорганизационного обучения кадров с тематикой, направленной на адресную методическую помощь педагогом организации, реализующей программы ДОД;
- разработать программу повышения квалификации для руководителей организаций ДОД, направленную на формирование у них компетенций в области диагностики профессиональных дефицитов педагогов и использования ее результатов для организации внутрифирменного обучения;
- расширить спектр программ, предлагаемых педагогам ДОД для повышения квалификации, за счет увеличения количества тем, связанных с формированием компетенций, позволяющих участникам эффективно решать задачи в сфере профессионального развития и самореализации в профессии;
- при проектировании содержания ООП подготовки педагогов дополнительного образования в организациях ВО и СПО выделять отдельные учебные дисциплины, связанные с построением маршрутов профессионального развития и изучением подходов к проектированию карьерных устремлений, и обратить особое внимание на формирование у будущих педагогов компетенций, ориентированных на решение задач в области диагностики, анализа, целеполагания и планирования как деятельности обучающихся, так и педагога ДОД;
- предусматривать при разработке диагностического инструментария для исследования уровня правления профессионально значимых компетенций будущих и действующих педагогов ДОД использование форматов формирующего оценивания, ориентированных на предоставление им информации не только о результатах, но и о рекомендациях по устранению выявленных дефицитов.

Полученная каждым участников тестирования оценочная рекомендация может быть использована для построения индивидуальной программы профессионального развития педагога. Администрация образовательной организации может принимать решение о формировании заявки на повышение квалификации педагогов по устранению этих дефицитов

Оценочный инструмент, на основе которого проводилось данное исследование, показал, что его можно использовать в разных организациях, реализующих программы ДОД, для оценки сформированности профессиональных компетенций педагогических кадров и выявления их профессиональных дефицитов. Кроме того, представляется целесообразным использовать разработанные форматы для оценивания качества подготовки будущих кадров для сферы дополнительного образования детей в организациях среднего профессионального и высшего образования.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Статья подготовлена в рамках Государственного задания ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на 2024 год от Минпросвещения РФ, номер реестровой записи 720000Ф.99.1.БН62АБ84000 на реализацию НИР "Исследование эффективных моделей и практик подготовки и непрерывного профессионального развития педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования детей".

ЛИТЕРАТУРА

1. ООН: Доклад о человеческом развитии 2015. Труд во имя человеческого развития // Communications Development Incorporated, Вашингтон, округ Колумбия, США. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr15standaloneoverviewrupdf_1.pdf (дата обращения: 26.09.2023)
2. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 30.10.2000 SEC(2000) 1832). URL: <https://www.znanie.org/docs/memorandum.html> (дата обращение: 03.08.2024)
3. Шляйхер А. Образование мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века? [пер. с англ. И.С. Денисенко, И.Ю. Облачко]. Москва: Издательство «Национальное образование». 2019. С. 71.
4. Триллинг Б. Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / Чарльз Фадель, Майя Белик, Берни Триллинг: Пер. с англ. М.: Издательская группа «Точка». 2018. 240 с.
5. Образование для сложного общества: доклад Global Education Futures / под ред. П. Лукша, П. Рабиновича, А. Асмолова. М.: Российский учебник. 2018. 212 с.
6. EACEA/Eurydice, 2009. National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results. Brussels : EACEA. 2009. P. 9.
7. Non-formal and Informal Education in Europe / Rene Clarijs (ed). Prague. 2005. 118 p.
8. Wang C., Gao, J., Deng Z. et al. Extracurricular sports activities modify the proprioceptive map in children aged 5–8 years. Scientific Reports. 2022. Vol. 12. № 9338. DOI: 10.1038/s41598-022-13565-8
9. Ishiguro C., Ishihara T. & Morita N. Extracurricular music and visual arts activities are related to academic performance improvement in school-aged children. Science of Learning. 2023. Vol. 8. № 7. DOI: 10.1038/s41539-023-00155-0
10. Farrell C., Slaughter V., McAuliffe T. et al. Participation and Experiences in Extracurricular Activities for Autistic and Neurotypical Children. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2023. DOI: 10.1007/s10803-023-06142-z
11. Ilari B., Cho E., Li J. et al. Perceptions of Parenting, Parent-Child Activities and Children’s Extracurricular Activities in Times of COVID-19. Journal of Child and Family Studies. 2022. № 31. P. 409–420. DOI: 10.1007/s10826-021-02171-3
12. Ivanov I., Zvyagintsev R. Transformation of extracurricular education in post-Soviet countries: from universal access to inequality // Children and Youth Services Review. 2023. Vol. 155. № 107221. DOI: 10.1016/j.childyouth.2023.107221
13. Zolotaryova A. Children’s Supplementary Education in Russia in the 21st Century [Text]: Teaching Aid. Prague-Yaroslavl: EAICY-the Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky. 2013. 111 p.
14. Shchur V., Arkavenko N., Litinska O. Analysis of the Essence of the Concepts of “Competence” and “Competency” in the System of Psychological and Pedagogical Categories. Revista Românească pentru Educație Multidimensională. 2022. Vol. 14. № 4. P. 449-462. DOI: 10.18662/rrem/14.4/650.
15. De Almeida Pimenta M. A. Competence of the Modern Educator: In Search of Finding Values (Brazilian case). Education and Self-Development. 2023. Vol. 18. № 3. P. 92-99. DOI: 10.26907/esd.18.3.06
16. Юдин В. В. Ценности личности в свете деятельностного и уровневого подходов // Известия ВГПУ. 2022. № 2 (165). С. 16-26.
17. Золотарева А.В. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: проблемы и решения. М.: ООО «Русское слово – учебник». 2020. 192 с.
18. Мухамедьярова Н.А. Организационно-педагогические условия формирования метапредметных компетенций у будущих педагогов системы дополнительного образования // Ярославский педагогический вестник. 2021. № 5 (122). С. 18-26. DOI: 10.20323/1813-145X-2021-5-122-18-26
19. Ансимова Н. П., Тарханова И. Ю. Системогенез педагогической деятельности как методология обеспечения преемственности результатов различных уровней подготовки педагога // Педагогика. 2021. Т. 85. № 9. С. 87-94.
20. Харисова И.Г. Ценностно-смысловая модель формирования преемственных результатов подготовки педагога // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27. № 4. С. 257–264. DOI: 10.34216/2073-1426-2021-27-4-257-264
21. Law H.Y. Values into Pedagogical Practices in Mathematics: Promoting Prospective Teachers’ Ethical Responsibility for Making Mathematics Meaningful. In: Dede, Y., Marschall, G., Clarkson, P. (eds) Values and Valuing in Mathematics Education. Springer, Singapore, 2024. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9454-0_5
22. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"». URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=414971> (дата обращения: 20.08.2024)
23. Золотарева А. В. Обеспечение непрерывности и преемственности в подготовке и профессиональном развитии педагогических кадров // Непрерывное образование. 2020. № 1 (31). С. 44–49.
24. Петрова М. П. Цифровые оценочные инструменты исследования профессиональных компетентностей педагогов дополнительного образования // Ярославский педагогический вестник. 2022. № 4 (127). С.

- 30-41. DOI: 10.20323/1813-145X-2022-4-127-30-41
25. Zolotareva A. V., Bayborodova L. V., Gruzdev M. V., Kharisova I. G. Ensuring the unity of the federal system of scientific and methodological support for teacher professional development: Opportunities and risks. *Obrazovanie i nauka*. 2023. № 25 (9). P. 12–43. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-9-12-43
 26. Zakieva R., Leontiev A., Serikov V. Technology for Assessing the Level of Competence Formation of a Graduate of Technical University. *Education and Self Development*. 2023. Vol. 18 № 1. P. 121-134. DOI: 10.26907/esd.18.1.09
 27. Методология единого образовательного пространства подготовки педагогов: коллективная монография / науч. ред. И.Ю. Тарханова. Ярославль: РИО ЯГПУ. 2022. 263 с.
 28. Dorokhova, T. S., Galaguzova, Yu. N., & Simonova, I. A. Experience in researching the readiness of a classroom teachers to the implementation of social and learning competencies. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*. 2022. № 57 (3). P. 641-657. DOI: 10.32744/pse.2022.3.37
 29. Belkina V., Kirichenko Y., & Kuchereanu M. (2021). Interaction Between Teachers And Students While Designing Individual Educational Routes For Students. *Man, Society, Communication*. Vol. 108. P. 1497-1506. DOI: 10.15405/epsbs.2021.05.02.190
 30. Makeeva, T. V., Kazakova, E. I., Tarkhanova, I. Y. Identifying a value-based framework of teaching from the point of view of modern socio-professional teachers' community. *Science for Education Today*. 2021. Vol. 11. № 5. P. 7–25. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2105.01>
 31. Mazilov, V.A., Slepko, Yu.N. Self-Assessment of Pedagogical Abilities in the Professional Training of Elementary School Teachers. *Integration of Education*. 2022. № 26(3). P. 466–482. DOI: 10.15507/1991-9468.108.026.202203.466-482
 32. Ansimova, N.P. Pikina, A.L. Tikhomirova, N.G. Study of the meta-subject competencies cluster of teachers working with gifted children. *Journal of fundamental and applied sciences*. 2017. № 9 (2S). P. 1562-1581. DOI: 10.4314/jfas.v9i2s.862
 33. Zolotareva, A.V, Ansimova, N.P., Gruzdev, M.V., Gyseva, N.A., Pikina A.L. Teacher performance with gifted children in the assessments of children, parents and teachers. *Estudos & Práticas*. 2020. № 1. P. 1- 12.
 34. Хайруллина Л.Э. Анализ профессиональных дефицитов учителей Республики Татарстан // *Образование и наука*. 2023. Т.25. №4. С.167-195. - DOI 10 17853/1994-5639-2023-4-167-195
 35. Авдеева С. М. Об оценке цифровой грамотности: методология, концептуальная модель и инструмент измерения // *Вопросы образования*. 2023. №2. С. 8-32. DOI: 10.17323/1814-9545-2-8-32

REFERENCES

1. UN: Human Development Report 2015. Working for Human Development. [Electronic resource]. Communications Development Incorporated, Washington, DC, USA. Available at: https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr15standaloneoverviewrupdf_1.pdf (accessed 26 September 2023)
2. Memorandum on the continuous education of the European Union (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 30.10.2000 SEC(2000) 1832). Available at: <https://www.znanie.org/docs/memorandum.html> (accessed 03.08.2024)
3. Schleicher Andreas. World-class education. How to build a school system of the 21st century? Moscow, National Education Publishing House, 2019, p. 71 (in Russ.)
4. Trilling B. Four-dimensional education: Competencies necessary for success. Moscow, Publishing group "Tochka", 2018. 240 p. (in Russ.)
5. Education for a Complex Society: Global Education Futures Report / edited by P. Luksha, P. Rabinovich, A. Asmolov. Moscow, Russian Textbook Publ., 2018, 212 p. (in Russ.)
6. EACEA / Eurydice, 2009. National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results. Brussels, EACEA, 2009, P9 (in Eng.)
7. Non-formal and Informal Education in Europe / Rene Clarijs (ed). Prague, 2005, 118 p. (in Eng.)
8. Wang C., Gao J., Deng Z. et al. Extracurricular sports activities modify the proprioceptive map in children aged 5–8 years. *Scientific Reports*, 2022, vol. 12, no. 9338. DOI: 10.1038/s41598-022-13565-8
9. Ishiguro C., Ishihara T. & Morita N. Extracurricular music and visual arts activities are related to academic performance improvement in school-aged children. *Science of Learning*, 2023, vol. 8, no. 7. DOI: 10.1038/s41539-023-00155-0
10. Farrell C., Slaughter V., McAuliffe T. et al. Participation and Experiences in Extracurricular Activities for Autistic and Neurotypical Children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2023. DOI: 10.1007/s10803-023-06142-z
11. Ilari B., Cho E., Li J. et al. Perceptions of Parenting, Parent-Child Activities and Children's Extracurricular Activities in Times of COVID-19. *Journal of Child and Family Studies*, 2022, no. 31, pp. 409–420. DOI: 10.1007/s10826-021-02171-3
12. Ivanov I., Zvyagintsev R. Transformation of extracurricular education in post-Soviet countries: from universal

- access to inequality. *Children and Youth Services Review*, 2023, vol. 155, no. 107221. DOI: 10.1016/j.childyouth.2023.107221
13. Zolotaryova A. V. Children's Supplementary Education in Russia in the 21st Century: Teaching Aid. Prague-Yaroslavl, EAICY-the Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, 2013, 111 p. (in Eng., in Russ.)
 14. Shchur V., Arkavenko N., Litinska O. Analysis of the Essence of the Concepts of "Competence" and "Competency" in the System of Psychological and Pedagogical Categories. *Revista Românească pentru Educație Multidimensională*, 2022, vol. 14, no. 4, pp. 449-462. DOI: 10.18662/rrem/14.4/650.
 15. De Almeida Pimenta M. A. Competence of the Modern Educator: In Search of Finding Values (Brazilian case). *Education and Self-Development*, 2023, vol. 18, no. 3, pp. 92-99. DOI: 10.26907/esd.18.3.06
 16. Yudin V. V. Personal Values in Light of Activity-Based and Level-Based Approaches. *News of Volgograd State Pedagogical University*, 2022, no. 2 (165), pp. 16-26.
 17. Zolotareva A. V. Professional Standard "Teacher of Additional Education for Children and Adults": Problems and Solutions. Moscow, "Russkoe slovo – textbook" Publ., 2020, 192 p. (in Russ.)
 18. Mukhamedyarova N. A. Organizational and pedagogical conditions for the formation of meta-subject competencies in future teachers of the additional education system. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 2021, no. 5 (122), pp. 18-26. DOI: 10.20323/1813-145X-2021-5-122-18-26.
 19. Ansimova N. P., Tarkhanova I. Y. Systemogenesis of pedagogical activity as a methodology for ensuring the continuity of results of various levels of teacher training. *Pedagogy*, 2021, vol. 85, no. 9, pp. 87-94.
 20. Kharisova I. G. Value-semantic model of formation of successive results of teacher training. *Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics*, 2021, vol. 27, no. 4, pp. 257-264. DOI: 10.34216/2073-1426-2021-27-4-257-264
 21. Law H.Y. Values into Pedagogical Practices in Mathematics: Promoting Prospective Teachers' Ethical Responsibility for Making Mathematics Meaningful. In: Dede, Y., Marschall, G., Clarkson, P. (eds) *Values and Valuing in Mathematics Education*. Springer, Singapore, 2024. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9454-0_5
 22. Order of the Ministry of Labor of Russia dated September 22, 2021 No. 652n "On approval of the professional standard "Teacher of additional education for children and adults"". Available at: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=414971> (accessed 20 August 2024)
 23. Zolotareva A. V. Ensuring continuity and succession in the training and professional development of teaching staff. *Continuous education*, 2020, no. 1 (31), pp. 44-49.
 24. Petrova M. P. Digital assessment tools for studying the professional competencies of additional education teachers. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 2022, no. 4 (127), pp. 30-41. DOI: 10.20323/1813-145X-2022-4-127-30-41.
 25. Zolotareva A. V., Bayborodova L. V., Gruzdev M. V., Kharisova I. G. Ensuring the unity of the federal system of scientific and methodological support for teacher professional development: Opportunities and risks. *Obrazovanie i nauka*, 2023, no. 25 (9), pp. 12-43. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-9-12-43
 26. Zakieva R., Leontiev A., Serikov V. Technology for Assessing the Level of Competence Formation of a Graduate of Technical University. *Education and Self Development*, 2023, vol. 18, no. 1, pp. 121-134. DOI: 10.26907/esd.18.1.09
 27. Methodology of a unified educational space for training teachers: collective monograph. Scientific ed. I. Yu. Tarkhanova. Yaroslavl, RIO YSPU Publ., 2022, 263 p. (in Russ.)
 28. Dorokhova T. S., Galaguzova Yu. N., & Simonova I. A. Experience in researching the readiness of a classroom teachers to the implementation of social and learning competencies. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, 2022, no 57 (3), pp. 641-657. DOI: 10.32744/pse.2022.3.37
 29. Belkina V., Kirichenko Y., & Kuchereanu M. Interaction Between Teachers And Students While Designing Individual Educational Routes For Students. *Man, Society, Communication*, 2021, vol 108, pp. 1497-1506. DOI: 10.15405/epsbs.2021.05.02.190
 30. Makeeva T. V., Kazakova E. I., Tarkhanova I. Y. Identifying a value-based framework of teaching from the point of view of modern socio-professional teachers' community. *Science for Education Today*, 2021, vol. 11, no. 5, pp. 7-25. DOI: 10.15293/2658-6762.2105.01
 31. Mazilov V.A., Slepko Yu.N. Self-Assessment of Pedagogical Abilities in the Professional Training of Elementary School Teachers. *Integration of Education*, 2022, no. 26(3), pp. 466-482. DOI: 10.15507/1991-9468.108.026.202203.466-482
 32. Ansimova N.P. Pikina A.L. Tikhomirova N.G. Study of the meta-subject competencies cluster of teachers working with gifted children. *Journal of fundamental and applied sciences*, 2017, no. 9 (2S), pp. 1562-1581. DOI: 10.4314/jfas.v9i2s.862
 33. Zolotareva A.V, Ansimova N.P., Gruzdev M.V., Gyseva N.A., Pikina A.L. Teacher performance with gifted children in the assessments of children, parents and teachers. *Estudos & Práticas*, 2020, no. 1. pp. 1- 12.
 34. Khairullina, L. E. Analysis of professional deficiencies of teachers in the Republic of Tatarstan. *Education and Self-Development*, vol. 25, no. 4, pp. 167-195. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-4-167-195.
 35. Avdeeva S. M. On the assessment of digital literacy: methodology, conceptual model and measurement tool. *Educational Studies Moscow*, 2023, no. 2, pp. 8-32. DOI: 10.17323/1814-9545-2-8-32.

Авторы

Золотарева Ангелина Викторовна
(Российская Федерация, г. Ярославль)
Профессор, доктор педагогических наук,
член-корреспондент РАО, профессор кафедры
педагогических технологий
Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского
E-mail: ang_gold@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-7096-1005
Scopus Author ID: 57199328525

Мухамедьярова Наталья Андреевна
(Российская Федерация, г. Ярославль)
Кандидат педагогических наук,
декан физико-математического факультета, доцент
кафедры теории и истории педагогики
Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского
E-mail: fominan.a@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-9768-2164

Харисова Инга Геннадьевна
(Российская Федерация, г. Ярославль)
Доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогических технологий
Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского
E-mail: inga-kharisova@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-7782-664X

Authors

Angelina V. Zolotareva
(Russian Federation, Yaroslavl)
Professor, Dr. Sci. (Educ.), Corresponding Member of the
Russian Academy of Education, Professor of the Department
of Pedagogical Technologies
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D.
Ushinsky
E-mail: ang_gold@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-7096-1005
Scopus Author ID: 57199328525

Natalya A. Mukhamedyarova
(Russian Federation, Yaroslavl)
Cand. Sci. (Educ.), Dean of the Faculty of Physics and
Mathematics, Associate Professor of the Department of
Theory and History of Pedagogy.
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D.
Ushinsky
E-mail: fominan.a@mail.ru
ORSID ID: 0000-0001-9768-2164

Inga G. Kharisova
(Russian Federation, Yaroslavl)
Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor
of the Department of Pedagogical Technologies
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D.
Ushinsky
E-mail: inga-kharisova@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-7782-664X

Вклад авторов

Золотарева А. В.: руководство исследованием,
концептуализация, создание рукописи и её
редактирование
Мухамедьярова Н. А.: создание рукописи и её
редактирование
Харисова И. Г.: создание рукописи и её
редактирование

© Золотарева А. В., Мухамедьярова Н. А.,
Харисова И. Г., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Angelina V. Zolotareva: Supervision, Conceptualization,
Writing - Review & Editing
Natalya A. Mukhamedyarova: Writing - Review & Editing
Inga G. Kharisova: Writing - Review & Editing

© Angelina V. Zolotareva, Natalya A. Mukhamedyarova,
Inga G. Kharisova, 2025

The author's declared no conflicts of interest